

O'ZBEK MUSIQASINI BIR BUTUN VOQE'LIK SIFATIDA, KUY VA QO'SHIQLAR

Muallif: Kuychieva Zamira Unarovna¹

Affilyatsiya: Guliston davlat universiteti “An’anaviy xonandalik va xalq cholg’ulari” kafedrası dotsent v.b.¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608873>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada necha zamonlardan meros an ‘ana ustoz – shogird an ‘analari asosida musiqa savodini shakllantirish hamda ushbu jarayonda yangi tehnologiyalarni ishlab chiqish qolaversa mavjud pedagogik tehnologiyalar asosida ta ‘lim jarayonlarini olib borish haqida so ‘z boradi. Millat nomi, barhayot kuy va ashulalari hamda ularning ilmiy asoslarini ifodalovchi “o‘zbek musiqasi” so‘z birikmasini ustuvor tushuncha sifatida sarlavhaga chiqarilishining o‘zi zamon talabi va ijtimoiy ehtiyojlar nishonasidir. Maqolada musiqiy pedagogika tushunchasiga ya ‘ni musiqa o ‘qituvchisining ijodiy faoliyati talabalar bilan ishlash jarayonlarida pedagogic yondashuvlariga ham alohida urg‘u beriladi.

Kalit so‘zlar: ustoz – shogird, o‘zbek musiqasi, qadriyat, musiqashunos, mutaorifiylik, mumtoz, tambur chizg‘ilari.

Millat nomi, barhayot kuy va ashulalari hamda ularning ilmiy asoslarini ifodalovchi “o‘zbek musiqasi” so‘z birikmasini ustuvor tushuncha sifatida sarlavhaga chiqarilishining o‘zi zamon talabi va ijtimoiy ehtiyojlar nishonasidir. Darhaqiqat, O‘zbekiston azaldan jahonshumul musiqiy qadriyatlar diyori: bu zaminda asrlar davomida shakllangan mushtarak xalq ijodiyoti, shuningdek, turli navlardagi ma‘muliylar hamda mumtoz kuy va ashulalar, doston yo‘llari, butun boshli maqom majmualari o‘zbek musiqasining amaldagi urf-odatları sifatida yashab kelmoqda, allomalari bunyod etgan risolalar va nota yozuvlarining ilmiy salohiyati bugungi kunda ham hayrat uyg‘otmoqda^[1]

Mo‘‘tabar musiqiy merosimiz qadimiy namunalarining mualliflari noma‘lum bo‘lsa-da, ular o‘ziga xos barqaror asos – matn tarzida millat xotirasida yashab kelmoqda. Belgili maqom yo‘llari Rost, Navo, Ushshoq va boshqalar, “Feruz”, “Tanovar”, “Munojot” kabi son-sanoqsiz kuylar asrlar osha go‘yo xatga bitilgan matndek ohorini yo‘qotmadi. Bu mumtoz asarlarning kuy, vazn va shakl asoslarining puxta ishlanganligi shubha tug‘dirmaydi. Vaholanki, ular muayyan musiqiy asar (tasnifot-kompozitsiya) sifatida qachonlardir va qaysidir etuk musannif (kompozitor so‘zining ma‘nodoshi) tomonidan yaratilgan, albatta^[2]. Bu meros o‘zining yuksak badiiy hamda ijtimoiy ahamiyati tufayli avloddan-avlodga o‘tib, umumxalq mulki va ma‘naviy ozuqasiga aylanib ketgan. Jonli musiqiy qadriyatlarimizning hayotbaxsh kuchi ham shunda.

Demak, muallifsizlik yoki xatga yozilmaslik musiqiy merosimiz namunalarining kamchiligi emas, aksincha, yashash tarzi. Shunga e‘tiboran, bunday asarlarning ulkan va salobatli bir qismiga nisbatan mumtoz yoki klassik degan sifatlar ishlatilishi tabiiydir.

So'nggi paytlarda musiqiy istilohda merosimizning izchil ravishda mo'tabar odatga aylangan mazkur qatlamini mutaorif (urf etilgan) deyishlik qaytadan rasm bo'lmoqda^[4].

Mumtoz musiqaga mutaoriflik nisbatini berish endi paydo bo'lgan tushuncha emas. Forobiy "Katta musiqa kitobi"ning kirish qismida musiqiy asarlarning eshituvchilar orasida qaror topishida ma'rifiy urf-odatlarining ahamiyatini alohida qayd etadi. Odat tarzida shakllanadigan nafs (his-tuyg'ular) va uning go'zal suvrat (shakl)laridan biri bo'lmish musiqiy va malaka (san'at)larni Forobiy "amaliy musiqiy san'at" deydi. "Ravshan bo'ldiki, musiqa san'atining ba'zi asoslari urf-odatdagi [mutaorifiy] ilmlardan, ba'zisi esa tabiiy [fizika, akustika] fandan, ba'zisi esa handasa [geometriya] san'atidan, ba'zisi adad [arifmetika] va ba'zisi amaliy musiqa san'atidan olinadi. Ammo, biz [aytib] bergan narsa urf-odat asoslari va nazariy ilmlardan olingani mana shundan ko'proqdir"^[4].

Temuriylar davrida Samarqand va Hirotda yashab ijod etgan buyuk musiqiyshunos Xo'ja Abdulqodir Marog'iy (1354–1435) esa o'zining "Maqosid-ul-alhon" asarida mumtoz musiqiy mabda (sarchashma)larni xuddi shunday hisob, handasa kabi riyoziy yoki tabiat ilmlaridan boshlanadigan hamda mutaorifiy amallardan hosil bo'ladiganga ajratadi^[5]. Barhayot navolar, jonli udumlar bo'lib bizgacha etib kelayotgan musiqiy merosimiz aynan shu mutaorifiy toifaga mansubdir.

Mutaorifiylik (traditsiya) shunchaki o'z-o'zidan avloddan-avlodga o'tib boradigan odat emas. Musiqiydek hayotbaxsh san'atda, mutaorifiylik doim ma'lum qonuniyatlar asosida kechadigan ijod (yaratuvchanlik) jarayoni. Ehtiyoj (qonun-qoidalar) va ijod (yaratuvchanlik, doimiy yangilanish) mushtarakligi esa, erkinlikda yashaydigan jonli musiqiy jarayonning poydevoridir. Shunga ko'ra, o'zbek musiqasini bir butun voqe'lik sifatida idroklash uchun negizidagi qonun-qoidalar tizimi hamda ularning amaldagi yangilanish (rivojlanish) jarayonini atroflicha tasavvur etmog'imiz lozim. Bu jonli jarayonning hayotda qoldirgan iz, o'tmish tarixini aniq hujjat va faktlar asosida o'rganish maqsadga muvofiq. Bizning sohada esa, bunday ishonchli dalil va birlamchi manba – bu asrlar davomida muntazam ravishda merosga aylanib boradigan jonli jarayonning o'zi va unda sayqal topib, milliy qadriyat sifatida barqarorlashgan badiiy ijod namunalari.

Demak, mutaoriflik – o'z-o'zidan quvvat olib, oldinga intilib boradigan uzluksiz oqim. Uning o'zida o'tmish vabugungi kun muvaqqat (vaqtda kechadigan) bir butun jarayon tarzida mujassamlashadi. Jonli jarayon izini notaga olingan matn shaklida yozish, barqaror ichki qonun- qoidalarini esa, tushuncha, atama va yaxlit nazariyalar sifatida ifodalash mumkin. Uzluksiz jarayonda kechadigan musiqiy asar tarixini matn suratida tasavvur etish imkoniyatini beruvchi nota yozuvining ilk namunasi bizda tanbur chizg'ilari matni shaklida XIX asrning so'nggi choragida joriy etildi.

Qirq olti yildan ziyod (1864–1910) hukumat tepasida turgan shoir, bastakor va musiqiyshunos Muhammad Rahimxon Feruz (1846–1910) homiyligi va rahnamoligida Xorazm Olti yarim maqomi bir butun majmua sifatida xatga tushirildi. XX asrning 20-yillariga kelib noyob iste'dod sohibi, zakiy shoir, sozanda va musiqiyshunos, qo'li gul san'atkor Muhammad Komil Devoniy (1887–1938) o'z salafлари ishini davom ettirib, xuddi shu nota yozuvi vositasida Xorazm mumtoz musiqasining qadimiyroq qatlami bo'lmish dutor maqomlarining etti turkumini kuy va so'z matnlari bilan Olti yarim maqom (Tanbur maqomlari)ga qo'shib yozib oldi. Xorazm musiqashunoslarining juda katta

tarixiy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan bu topig'i o'zbek musiqasi tarixining zarhal sahifalaridan biridir.

Tanbur chizg'ilari kashf etilganidan 40 yil keyin, Buxoroda hali maqom pirlari Ota Jalol (1845–1928) va Ota G'iyos (1859–1927)lar hayot paytida ma'rifatparvar davlat arbobi, adib va alloma Abdurauf Fitrat (1886–1938) qo'shishi bilan o'z davrining etuk musiqachi-etnografi Viktor Aleksandrovich Uspenskiy (1879–1949) Shashmaqom majmuasining asosiy (ya'ni Fitrat “sho”bachalar” va keyingi tadqiqotchilar “ikkinchi guruh sho”balari” deydi)gan ma'muliy qatlamidan tashqari) qismini takt tizimidagi evropacha nota yozuvida xatga tushirdi.

XX asr o'rtalariga kelib O'zbekiston va Tojikistonda Shashmaqomning milliy shakllari joriy etilishi munosabati bilan ularni davlat siyosatiga ko'ra rasmiylashtirish maqsadida tegishli nota va so'z matnlari ham yaratildi. Shu alfozda tojikistonlik ustozlar Boboq ul Fayzullaev (1894–1964), Shonazar Sohibov (1903–1972), Fazliddin Shahobov (1911–1974)lar ishlagan 5 jildlik “Shashmakom” Moskvada nashr etildi^[6]. Unga muvoziy ravishda O'zbekistonda Yunus Rajabiy (1896–1977) yozuvidagi “O'zbek xalq musiqasi” to'plamining 1-5 kitoblari va 6 jildlik “Shashmaqom” yuzaga keldi^[7].

Mustaqillik davriga kelib, zamon ehtiyojlari kesimida maqomshunoslik borasida jiddiy izlanishlarga yo'l ochildi. Zamonaviy ilmlarga tayangan yangi avlod vakillari maydonga chiqa boshladi. Shular qatorida navqiron maqom ustози Rustam Boltaev va musiqashunos Botir Rahimovlarning nomlarini qayd etish mumkin. Ular Xorazm tanbur chizg'ilari ustida uzoq yillar ilmiy va ijodiy izlanishlar olib borib, mazkur yozuvlardagi nota matnlarini zamonaviy takt tizimiga o'girishga va ijrolarini tiklashga muassar bo'ldilar^[8].

Tanbur chizg'ilarining qaytadan kashf qilinishi zamonaviy o'zbek maqomshunosligining yangi bosqichga ko'tarilib borayotgani dalilidir. O'z vaqtida ulug' ustozlar qo'li bilan bitilgan mo'tabar nota yozuvlarining keng ilmiy muomalaga joriy etilishi umumbashariy miqyosga molik tadbir. Vaholanki, u bir vaqtlar deyarli uzilish arafasiga etib qolgan jonli udumlarning vorisiylik rishtalarini tiklashdagi amaliy ahamiyati bilan bir qatorda, o'tmishning buyuk musiqiyshunoslaridan meros qolgan ilmiy yutuqlarni zamonaviy fan taraqqiyoti xizmatiga jalb etish imkoniyatini ham tug'diradi.

Mazkur munosabat bilan bir narsaga alohida e'tibor berish zarur. Gap shundaki, tobora puxtalashib borayotgan xat va ovoz yozuvlarining yuzaga kelishi va meros namunalarini notaga yozish, jonli musiqiy jarayonning asliyatiga zid emas. Nota to'plamlarining paydo bo'lishi milliy musiqiy merosning “og'zakilik” (notasizlik) mohiyatini o'zgartirmaydi. Uning bisotidagi ijodiy erkinlikni ham inkor etmaydi. Aksincha, sozanda vujudidagi boyliklarni uzoq muddat avlodlar xotirasida saqlanishida yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Boshqa tarafdin, jonli jarayon ijod mahsuli bo'lgan nodir asarlarning mag'zini bo'lg'usi avlodlarga etkazishga da'vat qiladi. Shu bilan birga ulug' san'atkorlar ijod mahsullarining tarixda koldirgan izlarini aks ettiruvchi ishonchli hujjat bo'lib ham xizmat etadi. Ma'lumki, XIV–XV asrlarda Markaziy Osiyoda qad ko'targan o'zbek tilidagi adabiyot “chig'atoy adabiyoti” nomi bilan tarixga kirgan. Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy, Zahiriddin Boburlar ushbu adabiyotning buyuk namoyandalaridir. Uning bilan muvoziy rivojlangan musiqiy ham xuddi shunday ahamiyatga molikdir. Keyingi asrlarda bizning zaminda qaror topgan mumtoz musiqiy tizimning o'q tomiri ham aynan shu “oltin davr”dan oziqa oladi. Demak, Alisher Navoiy

davridagi “ilmi advor” bilan bugungi kundagi maqomot navlari orasida bevosita vorisiylik rishtalari mavjud deyishimizga katta asos bor.

Mazkur musiqiy va adabiy yuksalish davrida Hirotida Jomiy va Navoiylar davrasida tarbiya topgan va “zamonasining Marog’iysi” deb shuhrat qozongan zabardast musiqiyshunoslardan biri Mavlono Najmiddin Kavkabiyydir (1533 yili vafot etgan). Hirot vayron etilganidan keyin Buxoroga qaytgach, bu azim shaharda ajoyib bir maktab yaratdi. Qisqasi, Buxoro go’zal san’atlar, hususan, musiqa borasida Hirot “oltin davri”ning vorisi bo’lib maydonga chiqdi. Bu jarayonni meros vorisiylikdagi ahamiyati o’ta muhimdir. Zero, Buxoro zamonasining yirik davlatlaridan biri sifatida Temuriylar davrida yuzaga kelgan yuksak madaniyat, jumladan, uning musiqiy udumlarini o’ziga singdirishda va keyingi yirik san’at o’chog’lariga, jumladan, Boburiylar saltanatiga eltishda vositachi bo’lib xizmat qildi.

Buxoro musiqiyshunoslik ilmi borasidagi Najmiddin Kavkabiyy, Darvish Ali Changiy (XVI asrning ikkinchi yarmi – XVII asr boshlari) kabi namoyandalari bilan butun islom dunyosiga dong taratdi. Bu allomalar, Forobiydan boshlangan buyuk musiqashunoslar salafining so’nggi vakillari bo’lib tarixga muhrlandi. Sharq musiqashunoslik ilmining tadrijiy taraqqiyotini bu allomalarning merosidan tashqarida tasavvur etish qiyin.

XVII asr o’rtalarida Buxoroda nafis san’atlar inqirozga yuz tuta boshlaganda, Kavkabiyy va Darvish Ali maktabi vakillari Hindistonga, Boburiylar saroyiga talpindilar. Lekin qanday bo’lmasin, yuksak musiqiy madaniyat birdaniga so’nib ketmadi. Balki ichga bekingan botiniy salohiyat bo’lib, o’z vaqti-soatini poyladi. Bu musiqiy qudrat XVIII asr o’rtalariga kelib “Shashmaqom” bayrog’i ostida yana zohir bo’la boshladi. Aslida ildizlari moziyga tutash Shashmaqom udumlari shu qadar poydor va teran bo’lib chiqdiki, u butun mintaqaga katta ta’sir o’tkazdi.

Mazkur ijod to’lqinida XIX asr boshlarida Xorazm musiqashunos va sozandalari Shashmaqomning o’zga tarixiy sharoitlardagi yangi navi “Olti yarim maqom” majmuasini ishladilar. Sal keyinroq Qo’qonda Amir Umarxon saroyining sozandalari 18 yil Urganchda yashab musiqiy tarbiyat topgan Qashqarlik Ustoz Xudoyberdi boshchiligida Shashmaqomning sarahborlardan tashqaridagi nasr va sho’bachalar guruhiga monand qilib, boshqa bir majmua yarata boshladilar. Endilikda u “Farg’ona-Toshkent maqom yo’llari” nomi bilan yuritilmoqda. So’ngra, XX asr o’rtalarida davr ijtimoiy extiyojlari taqozosi bilan yangi tarixiy sharoitlarga moslangan “Tojik Shashmaqomi” va “O’zbek Shashmaqomi” yuzaga keldi. Bugungi kunda ularning barchasi, ya’ni Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg’ona-Toshkent maqom yo’llari, tojik Shashmaqomi va o’zbek Shashmaqomi yagona maqomot nav tizimini tashkil etadi va o’zining ichki va tashqi sifatlari bilan oldingi “ilmi advor” ta’limotining davomchisi bo’lib maydonga chiqadi. Ana shu maqomot tizimining besh navidan to’rttasi O’zbekiston zaminida yashab kelmoqda.

Shunday qilib, maqomot navlarining o’zagi – Shashmaqom tamoyillari muomalaga joriy etilishi bilan Markaziy Osiyo musiqiy tafakkuri tarixida yangi davr boshlanadi. Ilmi advor ta’limoti hukm surgan davrlarda o’ziga xos nazariy qarashlar hamda iboralar tizimi yuzaga kelib, u Safiuddin Urmaviy, Abdulqodir Marg’iy va Abdurahmon Jomiy risolalarida aksini topgan edi. Kavkabiyy va Darvish Ali zamonlarida amaliy bilimlar oldinga chiqa boshladi. Va nihoyat, Shashmaqom zohir bo’lgan paytga

kelib, mutaorifiylik va uning yo'ldoshi bo'lgan "amaliy ilmlar" (yoki "og'zaki nazariya") to'la-to'kis ustuvorlik kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Karimov I.A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T., "O'zbekiston", 1992.

Maxmudov T. Mustakillik va ma'naviyat. T., "Shark", 2001.

Mualliflar guruxi. Madaniyatshunoslik. Farg'ona, 1997.

B.Axmedov. Amir Temur. T., 1994.

I.Rajabov. Maqom asoslari. T., 1992.

Musiqa ijodiyoti masalalari. Maqolalar to'plami. T. "Yangi asr avlodi". 2002.

Cathrine Sadolin. Complete vocal technique. 2012.
www.completevocalinstitute.com

Larri Star & Christopher Waterman. American popular music. Oxford Universite Press. Inc. 2007.

Ergash Ochilov. Umrboqiy qo'shiqlar. Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2013 yil.

Sokin Sh. Etti muloqot (Ortiq Otajonov bilan kechki suhbatlar) – Toshkent: "O'zbekiston", 1994. 18 bet.

